

PREPARO DE GELÉIA DE MAÇÃ: VARIÁVEIS E A QUALIDADE DO PRODUTO FINAL

GABRIEL RÜBENSAM^{*,*}, ADRIANA BARBOSA^{*}, CIBELE BATISTA^{*}, DANIELA VEIGA^{*}, RODRIGO BRAMBILLA^{*}, CLEYDI V. ANDRETTA[†], TIZIANO DALLA ROSA[†]

(*): Autores, (†): Orientadores.

FAQUI, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Resumo

Neste estudo foram analisadas variáveis do processo de preparo da geléia de maçã como o pH, quantidade de pectina, palatabilidade, consistência e a variação do conteúdo fenólico entre o suco de maçã *in natura* e a sua geléia. Após o processamento das frutas, foram separados volumes iguais de suco em quatro recipientes diferentes (PA, A, P e Puro). No primeiro (PA), foram acrescentados sacarose comercial, ácido cítrico e pectina neutralizada, no segundo (A) sacarose comercial e ácido cítrico, no terceiro (P) sacarose comercial e pectina neutralizada e, no quarto (Puro), somente sacarose comercial. Quanto ao conteúdo fenólico (em equivalentes de ácido gálico) identificou-se 264 • g/mL em R1, 244,8 • g/mL em R2, 120 • g/mL em R3 e 236,5 • g/mL em R4 após cocção por 20 minutos a 95 °C e, para o suco *in natura*, 283,2 • g/mL. Após a cocção e resfriamento das geléias, observou-se consistência crescente na forma PA>P=puro>A e melhor palatabilidade na forma puro>PA>P>>A.

Palavras-chave: Geléia de maçã, fenólicos totais.

<p>1. INTRODUÇÃO</p> <p>O preparo dos alimentos é uma prática que acompanha o homem desde os tempos mais remotos. O seu significado na forma mais concisa é de tornar determinados nutrientes disponíveis ao nosso organismo e de preservá-los, entre outros.</p> <p>Com o passar dos tempos, foram sendo descobertas variações dos preparos alimentícios e também de substâncias conservantes, gerando uma grande área de atuação para o setor químico. Esta evolução se deu numa forma</p>	<p>desordenada e a qualidade dos produtos finais decaiu.</p> <p>Avanços de tecnologia dos alimentos vêm sendo demonstrados em inúmeras referências por estudos realizados ao longo das últimas décadas. A atuação das novas pesquisas na indústria alimentícia teve como precedente a boa qualidade dos produtos alimentícios, quanto à integridade dos seus valores nutricionais, e a boa aparência. Uma maior importância vem sendo atribuída aos resultados de tais avanços devido à intrínseca relação da alimentação ao bem-estar huma-</p>	<p>no, além dos sabidos efeitos da reposição das vitaminas, proteínas, sais minerais, entre outros, para a manutenção bioquímica dos organismos. Para tanto, deve-se trabalhar com fatores representativos tanto da qualidade do substrato como da qualidade do produto final.</p> <p>Da qualidade do produto na forma <i>in natura</i>, obtemos os parâmetros necessários para a determinação da qualidade do produto industrializado ou processado. Estes parâmetros, atualmente, vêm sendo apresentados na forma de equivalentes de >></p>
<p>Periódico Tchê Química, Porto Alegre: Tchê-Química Group v. 1, n.1, jan. 2004 31</p>		

<p>substâncias (conteúdo químico) que sejam inferidas como protetoras de doenças no homem, como câncer, doenças cardiovasculares, cataratas e disfunções cerebrais, por exemplo, causadas por deficiências de nutrientes requeridos para a proteção do DNA [Ames, 2001]. Este é o caso para os polifenóis presentes na maçã.</p> <p>Os polifenóis são parte de uma classe bioquímica de substâncias com alto poder seqüestrador de radicais livres e de compostos oxidantes com funções características de anti-mutagenicidade [Ferguson, 2001; Kähkönen, 1999] e que têm grande interesse industrial, já que retarda a degradação oxidativa dos lipídios e contribui para aumento do valor nutricional dos alimentos. São polifenóis as substâncias provenientes de metabolização secundária dos vegetais que contém mais de um grupo fenólico. Dentro do grupo dos polifenóis, há uma predominância dos flavonóides, compostos de estrutura química característica (isoflavona) que diferem entre si por variações nas posições das hidroxilas e de certas funções químicas. Entre estes, a quercetina, as antocianinas e as isoflavonas, estão presentes.</p> <p>Apesar dos polifenóis apresentarem uma elevada gama de substâncias, e algumas delas, de</p>	<p>elevada massa molecular (como os taninos), a quantificação é extremamente viável. Isto porque os polifenóis, na presença do reagente Folin-Ciocalteu, oxidam o molibdênio e o tungstênio presentes, levando-os a um estado onde absorvam energia na gama visível, tornando a mistura azulada. Assim, por espectrofotometria, ou determinação colorimétrica, a quantificação é realizada em equivalentes de ácido gálico [IKAWA, 2003].</p> <p>O parâmetro da boa aparência dos produtos industrializados, como as geléias, é muito subjetivo e depende da região a ser comercializado. Porém, há uma maior aprovação para as geléias que apresentam maior consistência (ou resistência ao corte), menor coloração (ou coloração suave) e que não formem separação entre as fases de constituição. Para tanto, deve-se partir de frutas de boa qualidade. Este parâmetro está relacionado com a composição da geléia.</p> <p>As geléias são equivocadamente apontadas como um produto contendo polpas de frutas e cascas em suspensão que, na verdade, constituem os geleados e os polpados. Uma geléia deve ser livre de suspensão grosseira e composta por três substâncias essenciais: pectina, açúcar e ácido. Variações nas concentrações destas substâncias afetam</p>	<p>diretamente sobre a aparência do produto e uma razão deve ser definida como padrão para que se tenha um composto de característica definida, que não apresente variações. Muita importância deve ser dada aos parâmetros físico-químicos durante o preparo da geléia, como o controle do pH, tempo e temperatura, formação do colóide e aos parâmetros de agitação durante o preparo e a inversão do açúcar.</p> <p>2. OBJETIVOS</p> <p>No intuito de investigar algumas variáveis determinantes da qualidade da geléia de maçã, este trabalho propôs a apresentação de metodologia não muito comum à produção industrial, como a determinação do conteúdo de fenólicos totais, além do controle da produção no preparo da geléia em diferentes condições de pH, tempo de preparo e da adição ou não de pectina e ácido cítrico.</p> <p>3. MATERIAIS E METODOLOGIA</p> <p>3.1 REAGENTES</p> <p>Para o preparo das geléias, utilizou-se ácido cítrico (NUCLEAR), Glucose comercial, pectina comercial (reconstituída por ácido cítrico) e bicarbonato de sódio (REAGEN).</p> <p>Como o descrito por Ikawa e colaboradores (IKAWA e col., 1988), para uma mistura de volume final de 6 mL, foram adicionados 0,1 mL de >></p>
---	--	---

amostra, 0,5 mL de carbonato de sódio a 20% e 0,25 mL de reagente Folin-Cicalteu 1N (Fisher Scientific Co. Pittsburg, PA).

3.1 Preparo das amostras

Para o preparo das amostras de geléia de maçã, foram utilizadas maçãs sazonais de boa aparência e sem perfurações. Das maçãs, obteve-se suco por trituração da fruta. Mediram-se 250 mL para cada amostra e, a eles, foram adicionados 200 g de açúcar comercial e 200mL de água.

Obtiveram-se, então quatro frações iguais destas misturas, sendo identificadas como se segue: puro (somente a mistura citada), PA (adição de pectina e ácido cítrico) A (somente com a adição de ácido cítrico) e P (somente com a adição da pectina).

Por dispormos somente de pectina misturada com ácido cítrico, se fez necessária a adição de bicarbonato de sódio para

neutralizar a acidez do ácido cítrico. Tomou-se o cuidado de acertar o pH das misturas tendo como parâmetro à mistura "pura". Após a adição das demais substâncias nas referidas amostras, mediu-se novamente o pH, sendo ele anotado.

Sob aquecimento (95 °C), o primeiro experimento teve o tempo controlado a partir da colocação das amostras sob aquecimento e, após terem passados 25 minutos, as amostras foram descansadas cuidadosamente sobre superfície plana, para que não houvesse o rompimento da formação do estado gel.

O segundo experimento sofreu o mesmo procedimento, porém, houve um incremento no tempo, passando a ser controlado os 25 minutos de cozimento a partir da primeira fervura das misturas.

3.2 Medições Instrumentais

Após o descanso das amostras, cerca de 7 dias sob refrigeração a 4°C, foram anali-

sados o pH e o conteúdo de fenólicos totais de todas as amostras, incluindo uma alíquota de cada suco de maçã utilizado.

Posterior a isto, aplicou-se a identificação dos fenólicos totais.

Com um espectrofotômetro Micronal, foram realizadas análises das amostras de geléias e sucos de maçã, segundo processo descrito por LOWRY em 1951.

Todas as amostras foram cuidadosamente preparadas, assim como as diluições das soluções-padrão de ácido gálico. Uma curva de trabalho foi obtida e, após a medição dos valores de absorção das amostras testadas, jogou-se os resultados contra a curva de trabalho e obteve-se a concentração do conteúdo de fenólicos totais em equivalentes de ácido gálico para todas as amostras.

Parâmetros muito subjetivos também foram adotados neste estudo. A palatabilidade, a sensibilidade ao corte e as propriedades ópticas complementaram o presente estudo.

>>

4. RESULTADOS

4.1 pH

As medições de pH após o cozimento das geléias estão apresentados na tabela 1, a seguir.

Tabela 1: Resultados das medições de pH.

Experimento 1			Experimento 2		
Amostra	pH pré -cocção	pH pós-cocção	Amostra	pH pré -cocção	pH pós-cocção
Puro	4,5	4,0	Puro	4,0	4,0
PA	3,5	3,5	PA	4,0-4,5	4,0
P	4,5	4,5	P	4,5-5,0	4,5
A	2,5	2,5	A	2,0-3,0	2,5

4.2 Determinação de Folin para ácido gálico

O gráfico 1 apresenta a curva de trabalho utilizada nas medições de fenólicos total.

Figura 1: Curva de trabalho em equivalentes de ácido gálico

Assim, pode-se obter os resultados para as amostras analisadas. Os resultados estão apresentados na tabela 2, a seguir.

Tabela 2: Resultados das análises de Fenólicos totais em eq. ác. Gálico.

Amostras	Experimento 1 (• g/mL)	Experimento 2 (• g/mL)	Variância
maçã	56,6	65,5	39,605
puro	47,4	17,1	459,045
A	49,0	15,0	578
PA	52,8	17,6	619,52
P	24,0	14,6	44,18

Após a cocção e resfriamento das geléias, observou-se consistência crescente na forma PA>P=puro>A e melhor palatabilidade na forma puro>PA>P>>A.

5. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO

Pela análise dos resultados obtidos pudemos ter concluído, ao final deste estudo, que mesmo alterando o tempo de cozimento das amostras, o comportamento do conteúdo de fenólicos totais permaneceu o mesmo, sendo a amostra que continha pectina combinada com ácido cítrico a que permaneceu com maior quanti-

dade destas substâncias.

Observou-se também que a diminuição o conteúdo de fenólicos baixou proporcionalmente para todas as amostras, com maior efeito para as amostras de maior tempo de cocção.

Concluímos que a adição de pectina tem validade somente para condições específicas de preparo de geléias, respondendo

à relação da sua ação geleificante com o pH da amostra.

Por fim, discutiu-se a interessante relação entre a sua quantidade e a quantidade de fenólicos totais, determinando uma possível atividade que inibe a degradação dos fenólicos. Este efeito pode ter sido contribuído pela diferença de pH das amostras.

6. REFERÊNCIAS

1. AMES, N. B., **DNA damage from micronutrient deficiencies is likely to be a major cause of cancer**, Mut. Res. 475 (2001) 7-20;
2. AMES, N. B., Shigenega M. K., Hagen, T. M. **Oxidants, antioxidants and the degenerative diseases of aging**, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90 (1993) 7915-7922;
3. CAVALCANTE, A. A. M., Rübensam, G., Picada, J. N., da Silva, E. G., Moreira, J. C. F., Henriques, J. A. P., **Mutagenicity, antioxidant potential and antimutagenic activity against hydrogen peroxide of cashew (*Anacardium occidentale*) apple juice and Cajuina**, Environmental and Molecular Mutagenesis 41:5 (2003) 360-369;
4. FERGUSON, L. R., **Antimutagens as câncer chemopreventive agents in the diet**, Mutat. Res.

307 (1994) 395-410;

5. IKAWA, M., Schaper, T. D., Sasner, J. J., ***Utilization of Folin-Cicalteu phenol reagent for the detection of certain nitrogen compounds***, Agric. And Food Chem. 51 (2003) 1811-1815;
6. IKAWA, M., Dollard, C. A., Schaper, T. D., ***Reaction of Folin-Cicalteu phenol reagent with purines, pyrimidines and pteridinas and its relationship with struture***, J. Agic. Chem. 36 (1988) 309-311.